

“ALPOMISH” DOSTONIDA OYBARCHIN VA QALDIRG‘OCHOYIM OBRAZLARI ORQALI OR KONSEPTINING IFODALANISHI

Shavkatova Marjona

Sharof Rashidov nomidagi SamDU

Filologiya fakulteti magistranti

shavkatovamarjona00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18240169>

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek xalq eposining yirik namunasi bo‘lgan “Alpomish” dostonidagi Oybarchin va Qaldirg‘ochoyim obrazlari asosida or konsepti tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida or tushunchasining ayol obrazlari orqali qanday badiiy ifodalanishi aniqlanadi. Obrazlarning xatti-harakati, qarashlari va syujetdagi o‘rni tahlil qilinib, ularning milliy axloqiy qadriyatlarni ifodalashdagi roli ochib beriladi. Maqola natijalari xalq dostonlarida ayol obrazlarining ma’naviy ahamiyatini yoritishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Alpomish, Oybarchin, Qaldirg‘ochoyim, or konsepti, ayol obrazi, xalq dostoni, ma’naviy qadriyat.

EXPRESSION OF THE CONCEPT OF HONOR IN THE EPIC “ALPOMISH” THROUGH THE IMAGES OF OYBARCHIN AND QALDIRG‘OCHOYIM

Shavkatova Marjona

Samarkand State University

Master’s student of the Faculty of Philology

shavkatovamarjona00@gmail.com

Abstract.

The article analyzes the concept of honor based on the images of Oybarchin and Qaldirg‘ochoyim depicted in the Uzbek folk epic Alpomish, one of its most prominent examples. The study identifies how the notion of honor is artistically expressed through female characters. The actions, worldview, and roles of the characters within the plot are examined, revealing their significance in representing national moral values. The findings of the research contribute to highlighting the spiritual and moral importance of female images in folk epics.

Keywords: Alpomish, Oybarchin, Qaldirg‘ochoyim, concept of honor, female image, folk epic, moral values.

ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА ЧЕСТИ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ» ЧЕРЕЗ ОБРАЗЫ ОЙБАРЧИН И КАЛДИРГОЧОЙИМ

Шавкатова Марджона

Самаркандский государственный университет

магистрант факультета филологии

shavkatovamarjona00@gmail.com

Аннотация.

В статье анализируется концепт чести на основе образов Ойбарчин и Калдиргочойим, представленных в узбекском народном эпосе «Алпомиш», одном из его наиболее значительных образцов. В процессе исследования определяется, каким образом понятие чести художественно выражается через женские образы.

Анализируются поступки персонажей, их мировоззренческие позиции и роль в развитии сюжета, а также раскрывается их значение в отражении национальных нравственных ценностей. Результаты исследования способствуют освещению духовно-нравственной значимости женских образов в народных эпосах.

Ключевые слова: Алпомиш, Ойбарчин, Калдиргочойим, концепт чести, женский образ, народный эпос, нравственные ценности.

Kirish. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida dostonlar xalqning tarixiy xotirasi, dunyoqarashi va ma‘naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim manba hisoblanadi. “Alpomish” dostoni ana shunday yodgorliklardan biri bo‘lib, unda qahramonlik, vatanparvarlik, sadoqat bilan bir qatorda axloqiy tushunchalar ham muhim o‘rin egallaydi.

Dostondagi ayol obrazlari, xususan Oybarchin va Qaldirg‘ochoyim siymolari faqat syujetni boyituvchi qahramonlar emas, balki or, nomus, vafodorlik kabi tushunchalarning badiiy ifodachisidir. Shu sababli mazkur obrazlarni or konsepti nuqtayi nazaridan o‘rganish ilmiy jihatdan dolzarbdir.

Tadqiqot metodlari. Maqolada quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- tahliliy metod – obrazlar mazmunini ochib berish;
- qiyosiy metod – Oybarchin va Qaldirg‘ochoyim obrazlarini solishtirish;
- matnga tayangan tahlil – doston parchalariga asoslanish;
- madaniy-axloqiy yondashuv – or tushunchasini milliy qadriyat sifatida talqin qilish.

Muhokama va natijalar. “Alpomish” dostonida or konsepti faqat erkak qahramonlar timsolida emas, balki ayol obrazlari orqali ham chuqur va ko‘p qirrali tarzda ochib beriladi. Ayniqsa, Oybarchin va Qaldirg‘ochoyim obrazlari orqali or tushunchasi nafosat, aql, qat‘iyat va ma‘naviy matonat bilan uyg‘un holda namoyon bo‘ladi. Ayol timsollari doston syujetida epizodik qatnashchi emas, balki voqealar rivojiga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi, or va nomus tushunchalari bilan bevosita bog‘liq shaxslar sifatida talqin etiladi.

Tahlilni Barchinning yurtga qaytishidan boshlasak, Alpomishning qaytishi sahnasida “oq sut bergan ena”, ota Boybo‘ri, el-yurt, Qultoy va Barchin obrazlarining bir joyga jamlanishi bejiz emas. Bu holat or-nomus tushunchasining xalq tafakkurida shaxsiy emas, balki butun xalq mas‘uliyati sifatida qaralishini ko‘rsatadi. Alpomishning nomi tilga olinishi bilan el orasida hayajon, shovqin va quvonch uyg‘onishi — qahramonning orini faqat o‘zi emas, balki butun el kutib yashaganini anglatadi. Xo‘sh, Alpomishning ori-nomusi kim edi?

Oybarchin obrazi dostonning asosiy ayol qahramoni bo‘lib, unda or tushunchasi eng avvalo ayol sha‘ni, vafodorlik va mustahkam irodali, dostonlarda kam uchraydigan faol ayol obrazlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Oybarchin o‘z sha‘nini saqlash yo‘lida hechkimdan qo‘rqmaydi, erkaklar bilan ham tengma-teng kurashadi. Dostonda Barchinning “o‘n sakkizda tul bo‘lib qolgan” holatda tilga olinishi ham alohida semantik yukka ega. Bu yerda ayol orining sinovdan o‘tgani, uning sabr va sadoqat orqali sha‘nini saqlab qolgani ifodalanadi. Alpomishning qaytishi bilan nafaqat erkaklik nomusi, balki ayol orining ham tiklangani ko‘rsatiladi. Shu orqali dostonida or tushunchasi gender chegaradan chiqib, umumiy axloqiy qadriyat darajasiga ko‘tariladi. “Alpomish” dostonida Barchin obrazi nafaqat go‘zallik va sadoqat timsoli, balki or tushunchasini qat‘iyat, g‘urur va mas‘uliyat bilan mujassamlashtirgan yuksak ma‘naviy qahramondir. U o‘z taqdirini qalmoqlar qo‘liga topshiradigan, kuchli tomon irodasiga bo‘ysunadigan qiz emas. Aksincha, Barchin har bir so‘zida, har bir qarorida o‘z sha‘ni

va el nomusini himoya qiluvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Uning Alpomishni tilga olishi muhabbat izhori emas, balki suyanan tayanchi, orini himoya qila oladigan bahodirga bo'lgan ishonchi ifodasidir.

Barchinning nutqida Alpomish "yor" sifatida emas, balki el ichida tan olingan qudrat egasi, adolatni qaror toptira oladigan shaxs sifatida tilga olinadi. U Alpomishni tilga olar ekan, uni o'ziga munosib, sha'ni yerga urilmagan erkak sifatida ko'rsatadi. Bu orqali Barchin o'z orini Alpomish oridan ajratmaydi. Chunki dostonlarda ham, hayotda ham ayol orining mustahkamligi erkakning o'z nomusi bo'lgan ayolini qay darajada himoya qila olishi bilan bog'liq holda tasvirlanadi.

Barchinning qat'iyati uning muhlat so'rab qilgan harakatlarida yaqqol namoyon bo'ladi. U dushman yurtida qolgan bo'lsa-da, taslim bo'lmaydi, vaqtni boy bermasdan o'z taqdirini hal etishga urinadi. Bu jarayonda u yordamga suyanadi, lekin ojizlik qilmaydi. Barchinning yo'llagan murojaati iltimos emas, talab ohangida yangraydi. U o'z orini, molini himoya qilish uchun Alpomishni sinov oldida qoldiradi: kelsa — nomusini himoya qiladi, kelmasa — orsizligi isbotlanadi. Bu esa Barchin tafakkurida or tushunchasining qanchalik muqaddas ekanini ko'rsatadi. "Barchinga uylanish alplarga, o'n ming uyli Qo'ng'irotgga biylik va Kashal taxtiga da'vogarlik qilish uchun siyosiy tayanch huquqini beradi. Ko'kaldosh va alplar masalaning bu jihatini yaxshi bilishardi. Alplar Barchin timsolida bo'linib borayotgan Kashal mamlakati va taxti uchun ham talashmoqda edilar"[5:46]. Alpomishning kelishi Barchinning nafaqat ori, balki ayni damda molining ham himoyasi edi.

Shu asosida aytish mumkinki, "Alpomish" dostonida or konsepti faqat jang yoki jasorat bilan emas, balki ota-ona roziligi, el e'tirofi, ayol sadoqati va tarbiya bilan uyg'un holda yoritiladi. Doston matnida Alpomishning Barchinoy bilan birga kelishi oddiy oilaviy voqea emas, balki xalq ongida sha'n va obro'ning, or-nomusning nafaqat turkiy xalqlar, balki butun dunyo nazdida ayol sifatida idrok etilishini anglatadi. Bu holat quyidagi misralarda ayniqsa ravshan ifodalanadi: "Қалмоқ элдан ёрин олиб, / Номус билан орин олиб, / Келаётир шердай бўлиб"[1:183]. Ushbu misralar Alpomishning harakatlarini sevgi emas, balki or-nomus bilan bog'liq ma'naviy g'alaba sifatida talqin etishga imkon beradi. Alpomish "ёрин олиб" emas, avvalo "номус билан орин олиб" kelayotgani alohida ta'kidlanadi. Bu yerda ayol obrazi erkak sha'ni bilan tenglashtiriladi: Barchinoyning taqdiri Alpomishning ori bilan uzviy bog'langan qadriyat sifatida talqin qilinadi. Shu tariqa doston ayolni shaxsiy mulk emas, balki erkakning or-nomusi timsoli sifatida ko'rsatadi. Shuningdek, xabarchining Boybo'riga yetkazgan so'zlari ham Alpomishning qaytishini ijtimoiy zarurat sifatida ochib beradi. Xabarchi uni faqat o'g'il sifatida emas, balki el sha'nini tiklagan qahramon sifatida ta'riflaydi: "Қалмоқ юртини бўзлатган, / Душманларни изиллатган"[1:187]. Bu tavsiflar Alpomishning Barchinoyni olib qaytishi bilan bir qatorda, xalq oldidagi nomus qarzini ado etganini anglatadi.

Dostonning mazkur qismida "йўлдош бўлиб", "бирга келди" kabi iboralar jamoaviylik ma'nosini kuchaytiradi. Alpomish yolg'iz emas, balki el bilan, or bilan qaytayotgan qahramon sifatida gavdalanadi. Barchinoyning qizlar qurshovida kelishi ham uning sha'ni saqlanganini, bu esa Alpomishning orga dog' tushirmaganini bildiradi.

"Alpomish" dostonida Qaldirg'ochoyim obrazi oddiy singil siymosi emas. U — yigit orini uyg'otuvchi, erkak sha'nini harakatga keltiruvchi kuchli ayol obrazlardan biri, Qaldirg'ochoyimning har bir so'zi, har bir harakati oilasi nomus-origa xizmat qiladi.

Eng avvalo e'tibor berishimiz kerak bo'lgan masala shundaki, Qaldirg'ochoyim Barchinoydan kelgan xatni tasodifan o'qib qolganidan keyin sukut saqlamaydi. U vaziyatni yashirishni emas, ochishni tanlaydi. Uning: "Юринглар, бек акама борайик, бу хатни берайик, қанча ғайрати бор экан, синайик"[1:73] degan gapi Qaldirg'ochoyimning ichki xarakterini ochadi. Bu yerda "sinayik" so'zi juda muhim, chunki Qaldirg'ochoyim uchun aka — faqat aka emas, balki Barchinoy taqdiriga mas'ul insondir. Qaldirg'ochoyim nutqida or bevosita aylanmaydi, ammo uning she'riy murojaatidagi: "Мард йигитнинг ёри талаш бўлами?"[1:74] degan savoli odatiy gap emas. Bu savol orqali u erkaklik tushunchasining chegarasini belgilaydi. Qaldirg'ochoyim nazarida erkaklik — kuch yoki yosh bilan emas, ayolni xorlikdan saqlay olish bilan o'lchanadi. Agar ayol talash bo'lsa, erkakning nomi bor, or yo'q deb biladi. Hakimbekning "нар-мода" so'ziga keskin munosabati ham bejiz emas. Uning: "Нар-мода деганга кўнглим бузилди"[1:75] deb iztirob chekishi nomusning og'ir kelishi sifatida qabul qilinganini ko'rsatadi. Bu yerda Qaldirg'ochoyimning so'zi haqorat emas, balki kinoya ekanini anglash muhim. U akasini sindirishni emas, uyg'otishni ko'zlaydi.

Qaldirg'ochoyimning javoblari keskin, ammo juda oqila: "Мард бўлиб майдонда юрмаган, той-талашда қолган ёрин олмаган — нар-модалар сендан ортиқ бўлами?"[1:75]. Bunda ko'rishimiz mumkin bo'lgan jihati, Qaldirg'ochoyim orni quruq gap emas, amal sifatida talqin qilinishini kutadi. Unga ko'ra aka — yo'lga chiqishi, xavfga qarshi borishi, o'z ayolini, nomusini zolim qo'lidan tortib olishi kerak. Shu bois u kechikishni eng katta xatolik deb biladi: "Муҳлат яқин кепти, кечга қолмагин"[1:76]. Bu jumla Qaldirg'ochoyimning vaqtni ham nazardan chetda qoldirmaganini ko'rsatadi. Kechikish — qo'rqqoqlik belgisi, qo'rqqoqning esa ori bo'lmaydi.

Qaldirg'ochoyim obrazining yana bir muhim jihati — u faqat gap bilan cheklanmaydi. Aka yo'lga chiqishga qaror qilgach, u barcha zarur ashyolarni tayyorlaydi: "Эгар-абзални, совут-қалқонни, ёв-яроқни ўхшатиб бўғиб, кўтартириб юборди"[1:76]. Bu harakat Qaldirg'ochoyim obrazini yanada yuksaltiradi. Chunki u orini, ayolini qaytarishni faqat erkak zimmasiga yuklamaydi, balki uning mas'uliyatini bo'lishadi. Qaldirg'ochoyim obrazi or konseptining eng faol, eng keskin va eng harakatga undovchi ishtirokchisidir. U — sukut saqlaydigan ayol emas, so'zlovchi; tomoshabin emas, ishtirokchi; taqdirni kuzatib o'tiruvchi emas, uni o'zgartiruvchi obrazdir. Qaldirg'ochoyim obrazi "Alpomish" dostonida or tushunchasini maydonga chiqishiga turtki bo'ladigan, asar kulminatsiyasini boshlab beruvchi, voqealarni rivojlantiruvchi obrazdir.

"Alpomish" dostonida Qaldirg'ochoy obrazi voqealar rivojida bevosita jangchi yoki faol qahramon sifatida ko'rinmasa-da, u qahramonlik ruhini uyg'otuvchi, or va mas'uliyatni eslatuvchi muhim ma'naviy kuch vazifasini bajaradi. Ayniqsa, Alpomishning zindonda ekani haqidagi xabar yetib kelgan pallada Qaldirg'ochoyning so'zlari voqealar oqimiga keskin burilish kiritadi. Dostonda uning ichki iztirobi va aka taqdiriga befarq bo'lolmasligi chuqur lirizm bilan ifodalanadi: "Ғариблиқда менинг сўлган тарзим бор, / Жоним ака, сенга айтар арзим бор"[1:243]. Bu misralar Qaldirg'ochoyning faqat singil sifatidagi dardi emas, balki aka sha'niga daxldor mas'uliyatni his etayotganini ko'rsatadi.

Qaldirg'ochoy uchun Alpomishning zindonda yotishi shaxsiy fojea bo'lish bilan birga, butun el nomusiga tushgan dog' sifatida talqin etiladi. Shu bois u arza xatni oddiy xabar emas, balki aka orining belgisi sifatida qabul qiladi. Dostonda bu holat "Тирик экан Кашал элда валламат, / Зиндонда ётгандир соғу саломат"[1:243] misralari orqali ifodalanib, umid va

mas'uliyat bir nuqtada tutashadi. Qaldirg'ochoy Alpomishning tirikligi haqida bilgan zahoti bu xabarni harakatga aylantirish zarurligini angelaydi.

Qahramonning Qorajonga murojaatida do'stlik va or tushunchalari yonma-yon keladi. Qaldirg'ochoy uchun do'st — aka nomusini himoya qiluvchi shaxsdir. Shu bois u Qorajonni iltijo bilan emas, balki axloqiy majburiyat bilan yuzlashtiradi: “Дўст деган худонинг оти, Қоражон”[1:243]. Bu murojaat Qorajon zimmasiga nafaqat yordam, balki sharafli burch yuklaydi. Agar Alpomish zindonda qolsa, bu dushmanlar g'alabasi emas, balki orning yerga urilishi bo'lishi ta'kidlanadi.

Qaldirg'ochoyning so'zlarida aka sha'nini tiklash istagi ustuvor. U Alpomishni ozod qilish orqali dushmanlarning sharmanda bo'lishini oldindan angelaydi: “Келса, душман бўлар эди шарманда”[1:243]. Qaldirg'ochoy tafakkurida Alpomishning qutqarilishi butun elning yuzini yorug' qiladigan hodisa sifatida baholanadi. Qaldirg'ochoy obrazi na jang qiladi, na safarga chiqadi, biroq uning so'zi erkaklar qiladigan ishning yo'lini belgilaydi. Qaldirg'ochoyning nutqi orqali dostonda or tushunchasi oilaviy tuyg'udan yuksalib, el-sha'nini himoya qilish darajasiga ko'tariladi.

Dostonda Qaldirg'ochoy obrazi or tushunchasining eng nozik va ta'sirchan ifodalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Berilgan epizodda voqealar markazida tashqi harakat emas, balki Qaldirg'ochoyning ichki kechinmalari, mas'uliyatli qarori va aka sha'niga nisbatan his etgan burchi turadi. U Alpomishning qayerda ekanini bilmasligi, yo'lning xatarliligi va har kim ham bu ishni uddalay olmasligini aniq angelaydi: “Хар ким бориб ишни ўрин қилмайди”[1:244]. Bu jumla Qaldirg'ochoy tafakkurida masalaning jiddiyligini va or masalasi tasodifga topshirilmasligini ko'rsatadi.

Qaldirg'ochoy uchun Alpomishning zindonda qolishi oddiy asirlik emas, balki aka nomusining oyoq osti qilinishi sifatida talqin etiladi. Dostonda uning qat'iyati “Меҳрибоним, сен бормасанг бўлмайди. Эгам гангитганди менинг бошимни, Қандай бўлса олиб кел эмикдошимни”[1:244] degan fikr orqali ochiladi. Bu yerda Qaldirg'ochoy ayolona iltijodan voz kechib, or talabi bilan gapiradi. Uning so'zlari hatto Qorajonni ham qaror qabul qilishga majbur etadi.

Qaldirg'ochoy nutqida e'tiqod va or bir-birini to'ldiradi. U qilinadigan ishning oqibatini oldindan Yaratuvchi irodasi bilan bog'laydi: “Хар гап бўлса, яратгандан кўрасан, Нима бўлса Кашал элга борасан. То ўлганча яратганга рост бўлдинг, Шул вақтида чўпу хасдан паст бўлдинг, Худони ўртага солдинг, дўст бўлдинг”[1:244]. Bu qarash Qaldirg'ochoy uchun aka sha'nini tiklash yo'lidagi xavf-xatarlar ikkinchi darajali ekanini anglatadi. Or yo'lida qo'yilgan qadam oqlanishga muhtoj emas, chunki u adolat va haqiqat tomon qaratilgan.

Oybarchin va Qaldirg'ochoyim obrazlarini qiyosiy tahlil qilganda, ularda or tushunchasi turli shakllarda, ammo bir maqsadga xizmat qiluvchi holda ifodalanadi. Oybarchinda or — sadoqat va vafodorlikda, Qaldirg'ochoyimda esa — haqiqatni ayta olish jasoratida namoyon bo'ladi. Har ikkala obraz ham erkak qahramonning ma'naviy shakllanishida muhim o'rin tutadi va dostonning axloqiy-estetik yukini kuchaytiradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, “Alpomish” dostonida Oybarchin va Qaldirg'ochoyim obrazlari orqali or konsepti kengaytiriladi va chuqurlashtiriladi. Bu ayol timsollari orni faqat erkaklarga xos fazilat sifatida emas, balki butun jamiyat uchun umumiy axloqiy mezon sifatida talqin etish imkonini beradi. Shu jihatdan ular dostonning g'oyaviy-badiiy tizimida muhim o'rin egallaydi va or tushunchasining xalq tafakkuridagi o'rnini yanada yaqqol namoyon etadi.

“Alpomish” dostonida qahramonning yurtiga qaytishi bilan bog‘liq eng ta’sirchan sahnalardan birini ifodalanadi. Dostonda or konsepti individual jasorat doirasidan chiqib, ijtimoiy va oilaviy qadriyatlar tizimi bilan uzviy bog‘langan holda namoyon bo‘ladi. Alpomishning el orasiga qaytishi nafaqat jismoniy g‘alaba, balki yo‘qolgan or-nomusning tiklanishi sifatida talqin etiladi. “Alpomish” dostonidagi Oybarchin va Qaldirg‘ochoyim obrazlari orqali or konsepti o‘zbek xalqining axloqiy va ma’naviy qarashlarini ifodalovchi muhim tushuncha sifatida namoyon bo‘ladi. Ayol obrazlari orqali or tushunchasi dostonning g‘oyaviy-badiiy asosini mustahkamlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алпомиш : ўзбек халқ қаҳрамонлик достони / айтучи: Фозил Йўлдош ўғли ; ёзиб олувчи: Маҳмуд Зарифов ; нашрга тайёрловчилар: Ҳоди Зариф, Тўра Мирзаев. — Тошкент : «Шарқ» нашриёт-матбаа концерни Бош таҳририяти, 1998.
2. Valixojayev B. O‘zbek epik poeziyasi tarixidan. - T.: Fan, 1974.-244 b
3. Алпомиш. Фозил Йўлдош ўғли варианты. – Тошкент: Фафур Ғулум, 2016.
4. Мусина, Ғолима. Туроннинг алп қизлари: бадиа. – Тошкент: Ёзувчи, 1997.
5. Турдимов Ш. Этнос ва Эпос. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012.
6. Ўзбек халқ дostonларида хотин-қизлар образи. – Тошкент: ФАН, 1983.
7. Zarifov H. O‘zbek xalq eposi. – Toshkent: Fan, 1970.
8. Afzalov M. O‘zbek xalq dostonlari poetikasi. – Toshkent: Fan, 1976.
9. Jo‘raev M. O‘zbek xalq qahramonlik eposlari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995.
10. Imomov K. O‘zbek xalq dostonlari genezisi va poetikasi. – Toshkent: Fan, 1981.
11. Qayumov A. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
12. Saidov S. O‘zbek dostonlarida ayol obrazlari poetikasi. – Toshkent: Fan, 2003.
13. Ismoilova Z. O‘zbek xalq dostonlarida ayol mardligi masalasi. // O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, 2018, №3.
14. Rahmatova D. “Alpomish” dostonida Barchinoy obrazi talqini. // Filologiya masalalari, 2019, №2.
15. Qurbonova M. O‘zbek eposida qahramon ayol obrazi. – Toshkent: Akademnashr, 2020.